

Кириченко Т. Г.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Вимоги сьогодення передбачають докорінне покращення системи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Загальноукраїнська програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» з–поміж таких основних напрямів освітньої роботи, як соціально–моральний, пізнавальний, художньо–естетичний розвиток передбачає також фізичний розвиток дитини–дошкільника. Розділ програми «Фізичний розвиток» передбачає створення в дошкільному закладі необхідних умов для охорони життя, збереження та зміцнення дитячого здоров'я, формування в дітей системи уявлень про власний організм, здоровий спосіб життя, засоби ефективного впливу на стан здоров'я та фізичного розвитку.

Фізичне здоров'я є головною умовою духовного і психічного здоров'я дитини. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я – одне з найважливіших завдань сучасних дошкільних навчальних закладів. Адже у дошкільному дитинстві закладаються основи здоров'я, виховуються основні риси особистості людини. Дошкільні заклади та сім'я мають створити сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, опанування санітарно–гігієнічних навичок. У період дошкільного дитинства формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному розвитку дитини[3].

Фундамент здоров'я закладається в перші роки життя, що визначається особливостями нервової системи. У цей період починають розвиватися етичні якості, задатки інтелекту, менталітет (образ думок), формується і спосіб майбутнього життя людини. У дошкільному віці ставлення дитини до свого здоров'я визначається впливом найближчого оточення. Роль дорослих полягає в допомозі при освоєнні дій щодо поліпшення стану здоров'я, сприянню формуванню якостей і фізичної підготовленості [1]. Очевидно, що ставлення дитини до свого здоров'я повинно бути предметом педагогічного опікування. Форми і методи діяльності повинні бути безпосередньо пов'язаними з тими віковими особливостями, які визначають своєрідність кожного етапу розвитку дитини і стають основою формування у неї певних внутрішніх установок, у тому числі і на здоровий спосіб життя.

В поглядах науковців можна виділити два основні підходи до визначення змісту поняття «здоровий спосіб життя». Так представники першого підходу розглядають здоровий спосіб життя глобально, тобто як

форми людської життєдіяльності (соціальні, фізичні, психологічні), приведені у відповідність із гігієнічними вимогами (Г. Г. Запорожченко, Д. А. Ізуткін, А. П. Лаптев, О. В. Сахно та ін.). Ці вчені визначають здоровий спосіб життя, як спосіб біосоціальної діяльності людини, котрий безпосередньо зміцнює її здоров'я. Вони виходять з методологічної установки, що здоровий спосіб життя не можна відривати від його умов. Умови вони розуміють як властивості самого суб'єкта, які по відношенню до здорового способу життя виступають як зовнішні потенціали життєдіяльності, що можуть бути в ній реалізовані. Під змістом здорового способу життя дослідники розуміють як саму життєдіяльність, так і умови її функціонування.

Згідно з другим підходом, здоровий спосіб життя автори розглядають як відносно окрему частину способу життя людини, на яку відводиться певний час (О. Д. Дубогай, Ю. П. Лісіцин, В. С. Лук'янов, А. Г. Щедрина та ін.). Прихильники цього підходу висловлюють протилежну думку щодо включення до структури здорового способу життя його умов, вважаючи, що здоровий спосіб життя є конкретною життєдіяльністю.

Приймаючи другий підхід за концептуальну основу нашого дослідження, ми поділяємо їхнє визначення здорового способу життя як комплексу оздоровчих заходів, що сприяють збереженню і зміцненню здоров'я людини. У даному визначенні здоровий спосіб життя розкривається через поняття «комплекс оздоровчих заходів», що підбираються в залежності від того, які компоненти включаються до здорового способу життя.[2].

При визначенні поняття «здоровий спосіб життя дошкільника», ми виходили з того, що він включає в себе наступні компоненти: оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартування, раціональне харчування, заняття фізичною культурою, дотримання режимних моментів, зняття нервової перенапруги, відмову від шкідливих звичок, вміння вести фізкультурно-оздоровчу діяльність у сім'ї[2].

Під мотивацією до здорового способу життя ми розуміємо систему внутрішніх спонукальних сил, що сприяють його веденню та задовольняють природну потребу людини бути здоровою. Важливу роль у формуванні мотивації до здорового способу життя відіграє правильна організація педагогічного процесу.

Система дошкільних установ має широкі й різноманітні можливості для формування у дітей позитивної мотивації до здорового способу життя (розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей; загартування організму; прищеплення культурно-гігієнічних навичок; виховання потреби у заняттях фізичною культурою). Мотивація до здорового способу життя – це система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук для збереження, відновлення і зміцнення здоров'я.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку поділяють на три групи: оздоровчі завдання; формування рухових навичок і умінь, виховання фізичних якостей; виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя. Ця робота може проводитися у різних формах, як-от: фізкультурних занять (індивідуальних і групових); оздоровчо-профілактичної роботи; загартовування (басейн, ходьба босоніж, полоскання горла солоною водою), фітотерапія; систематичне проведення ранкової гімнастики, занять плаванням, рухливих ігор, фізкультхвилинок на заняттях, гімнастики після сну, «Годин здоров'я», пальчикової гімнастики, спортивних свят, розваг, туристичних походів; організація різних заходів за участю батьків; ознайомлення батьків з результатами навчання дітей (відкриті заняття, інформація в куточках для батьків тощо).

Дошкільний вік є сенситивним для формування основ здорового способу життя. Оскільки у дітей спостерігається підвищена рухова активність; розвивається інтерес до себе, свого тіла, до нових знань, дитина легко підкоряється вимогам, правилам і нормам поведінки; у дитини формується підвищена потреба в схваленні вчинків і дій. До складових здорового способу життя також належать: здібність до рефлексії; стан різних видів просторових сприймань; раціональне харчування; режим.

Ефективність процесу формування у дошкільників позитивної мотивації до здорового способу життя залежить від відповідної спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації до здорового способу життя пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, спостереження, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю й самоконтролю тощо. Застосування цих методів сприяє створенню у дітей мотивації до здорового способу життя.

Таким чином, узагальнюючи сказане, відзначимо, що у сучасній науці існує значний обсяг розробок, які стосуються формування здорового способу життя. Але в практиці роботи ЗДО розробки, спрямовані на формування внутрішньої мотивації на заняття фізичною культурою, формування здорового способу життя, вводяться не в повному обсязі. Результати дослідження вказують на те, що здоровий спосіб життя і здоров'я не є провідними цінностями дітей дошкільного віку. Формування потреби у здоровому способі життя дітей – важливий крок на шляху активізації людського фактору, який має кінцевою метою забезпечення всебічно гармонійного розвитку особистості. Відомо, що фундамент здоров'я закладається з раннього дитинства. Кожну дитину необхідно навчити «науки здоров'я», сформувати валеологічний світогляд, мотивацію дотримуватися здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя повинен реалізуватися в сукупності всіх основних форм життєдіяльності – трудової, суспільно-побутової та в дозвіллі. Його формування передбачає закріплення комплексу оптимальних навичок, умінь та відповідних стереотипів, які охоплюють раціональну організацію праці,

дозвілля, харчування, фізичну активність, сферу індивідуальної гігієни, сімейне життя, виключаючи шкідливі звички. Тому сьогодні перед вихователями дошкільних навчальних закладів ставляться завдання: оцінювати та аналізувати рівень здоров'я, стан фізичного розвитку дошкільників; підняти на якісно новий рівень руховий режим дітей, використовуючи найдоцільніші засоби, форми й методи роботи в конкретних умовах; творчо підходити до організації педагогічного процесу; передбачати бажаний рівень кінцевого результату; порівнювати досягнуті результати з вихідними та поставленими новими завданнями; створювати умови для самостійної рухової активності; здійснювати спільну роботу з батьками стосовно формування здорового способу життя в сім'ї. У наш час, як ніколи раніше, актуалізується потреба забезпечення в дошкільників підвищення їх рухової активності. Оптимізація рухового режиму забезпечується шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізичної культури, організації дитячого туризму, самостійної рухової діяльності тощо. Вихователям та батькам слід зацікавлювати малюків активним способом життя, правильно організовуючи їхній режим дня. У дошкільному віці розвиваються та формуються риси характеру, моральні поняття, тому дорослі повинні самі дотримуватись вимог, які ставлять перед дитиною.

ЛІТЕРАТУРА

1. Денисенко Н. Ф. Формування свідомого ставлення до здоров'я. *Дошкільне виховання*, 2008. № 9. С.68–85.
2. Кириченко Т. Г. Формування здорового способу життя студентів педагогічного вузу в процесі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 1998. 16 с.
3. Овчинникова Т.С. Организация здоровье сберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. Санкт–Петербург: Каро, 2006. 176 с.